

Ebû Hayyân Tefsirinde Sentaks ve Morfolojik Açıdan Şiirlerin İstişâdı (Tevbe Suresi Özelinde)

Üzeyir Evkuran¹

Ramazan Meşe²

DOI: 10.5281/zenodo.18221136

Özet

Kur'ân-ı Kerîm'in nüzûlü, Arap dili ve dil bilimi açısından derin ve köklü etkiler doğurmuştur. Hicretten sonra ilk asrın ikinci yarısında sistematik bir şekilde teşekkül eden Arap dil ilminin doğuşunda, özellikle Kur'ân'ın doğru okunması ve anlaşılması ihtiyacı temel bir etken olmuştur. Bu bağlamda, fasîh Arapçada "lahn" (ifade ve telaffuz hataları) olgusunun yaygınlaşması, dil bilginlerinin Arapçayı gramer kurallarına bağlama çabalarının ardındaki önemli sebeplerden biri olarak değerlendirilebilir.

Kur'ân'ın lafızlarının doğru anlaşılması ve yorumlanabilmesi amacıyla dilciler ve müfessirler çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemlerden biri de şüphesiz "istişâd" yani dil kurallarını ve lafızların anlamını desteklemek amacıyla, belirli ölçütleri taşıyan eski Arap şiirlerinden delil getirme yöntemidir. Müfessirler, özellikle İslâm öncesi döneme ait şiirleri Kur'ân âyetlerinin semantik ve gramatikal çözümlerinde bir referans kaynağı olarak kullanmışlardır.

Bu çalışma, Ebû Hayyân el-Endelüsî'nin meşhur tefsir eseri *el-Bahr al-Muhîf*'te geçen şiirsel istişâd örneklerini Tevbe Sûresi çerçevesinde tahlil etmeyi amaçlamaktadır. İnceleme kapsamında, ilgili sûrede yer alan âyetlerin anlamlandırılmasında ve dilsel analizlerinde başvurulan şiirler; sentaktik açıklama ve morfolojik delillendirme olmak üzere iki ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Söz konusu şiirlerin âyetlerle kurduğu yapısal ilişki, şiir metinleri merkezde tutularak çözümlenmiştir. Bu yönüyle çalışma, hem klasik tefsir geleneğindeki dilsel yorum tekniklerini hem de Arap şiirinin tefsirdeki epistemolojik işlevini ortaya koymayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Arap dili ve belâğatı, Arap şiiri, İstişâd, Ebû Hayyân, *el-Bahru'l-muhîf*,

¹ Öğretim Görevlisi, İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, uzeyir.evkuran@inonu.edu.tr

² Doç. Dr. İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ramazan.mese@inonu.edu.tr, 0000-0001-8524-7923

The Istishad of Poems in the Tafsir of Abu Hayyân (Specific to Surat Al-Tawba)

Abstract

The revelation of the Qur'ân exerted a profound and enduring influence on the Arabic language and the development of its linguistic sciences. The emergence of Arabic linguistics in a systematic form—particularly in the second half of the first Islamic century following the Hijrah—was largely motivated by the need to preserve the integrity of Qur'anic recitation and ensure its correct understanding. In this context, the growing prevalence of lahn (errors in pronunciation and expression) among speakers of otherwise eloquent Arabic played a decisive role in prompting scholars to codify the language and establish grammatical rules.

In order to interpret Qur'anic expressions accurately and safeguard the precise meaning of its verses, linguists and exegetes devised a range of methodological approaches. Among these, one of the most significant was the method of istishhād—the practice of citing pre-Islamic Arabic poetry that meets specific linguistic and stylistic criteria as authoritative evidence for grammar and semantics. Exegetes, in particular, drew upon such poetry—especially that of the Jāhilī (pre-Islamic) era—as a foundational reference in their syntactic and semantic analyses of the Qur'ân.

This study examines the poetic instances of istishhād in the celebrated tafsīr al-Bahr al-Muhīt by Abū Hayyān al-Andalusī, focusing specifically on Sūrat al-Tawbah. The analysis classifies the cited poetic material according to two principal functions: syntactic clarification and morphological substantiation. It further explores the structural and semantic relationship between the Qur'anic verses and the poetic texts, situating poetry at the center of the exegetical framework. In doing so, the study aims to illuminate both the linguistic strategies employed in the classical tafsīr tradition and the epistemological role of Arabic poetry within the broader discourse of Qur'anic interpretation.

Key Words: Arabic language and rhetoric, Arabic poetry, Istishad, Abu Hayyân, *al-Bahru'l-muhīt*,

Extended Abstract

The revelation of the Qur'ân played a decisive role in the preservation, stabilization, and systematization of the Arabic language and its linguistic sciences. From the second half of the first Islamic century onward, the increasing spread of lahn, understood as deviations in pronunciation, morphology, and syntactic usage, posed a serious challenge to the correct recitation and accurate interpretation of the Qur'anic text. This linguistic situation prompted early Muslim scholars to codify grammatical rules, to systematize linguistic knowledge, and to establish methodological principles that would safeguard the linguistic integrity of the Qur'ân and ensure its proper understanding across generations. As a result, Arabic grammar,

lexicography, rhetoric, and philology developed in close and organic connection with Qur'ânic studies, giving rise to a rich tradition of language-centered exegesis.

Within this broader intellectual and methodological framework, exegetes and linguists employed various philological tools to clarify semantic ambiguities and grammatical difficulties encountered in Qur'ânic expressions. Among these tools, *istishhâd* occupies a central position. *Istishhâd* refers to the practice of adducing authoritative Arabic usage—drawn from the Qur'ân itself, early Arabic prose, and most notably pre-Islamic and early Islamic poetry—as linguistic evidence in order to substantiate semantic, morphological, and syntactic interpretations. Due to its preservation of archaic, stable, and highly eloquent forms of the language, Arabic poetry has long been regarded as a primary repository of authentic linguistic data and has therefore played a crucial role in the development of grammatical reasoning. In classical scholarship, poetry functioned not merely as an illustrative supplement, but as a decisive criterion for validating grammatical rules and resolving interpretive disputes.

This study examines the role, scope, and function of poetic *istishhâd* in Ebû Hayyân's renowned philological *tafsîr al-Bahr al-Muhît*, focusing specifically on the exegetical discussions of *Sûrat al-Tawbah*. Ebû Hayyân al-Endelusî (d. 745/1344) is widely recognized as one of the most prominent grammarians and exegetes of the eighth/fourteenth century. His *tafsîr* is distinguished by its strong emphasis on linguistic analysis, particularly in the fields of *nahiv* (syntax) and *sarf* (morphology). In *al-Bahr al-Muhît*, Qur'ânic verses are not treated solely from a semantic or theological perspective; rather, they are subjected to detailed grammatical scrutiny in which linguistic structure, syntactic relations, and morphological patterns are examined with exceptional rigor. Within this analytical framework, poetic citations frequently function as decisive linguistic proof supporting Ebû Hayyân's grammatical preferences and interpretive conclusions.

The study adopts a qualitative and text-based methodology. All poetic citations employed by Ebû Hayyân as *istishhâd* within his commentary on *Sûrat al-Tawbah* were identified and systematically analyzed. These poetic witnesses were then classified according to their primary function in the exegetical argumentation, namely syntactic clarification and morphological substantiation. Special attention was given to the relationship between the cited poetic verses and the Qur'ânic expressions they are intended to explain. In this context, the analysis focuses on how poetic evidence is used to justify grammatical phenomena such as the omission of prepositions, semantic extension and transitivity of verbs, ellipsis following interrogative particles, the use of interrogatives to convey negation, the permissibility of predicate omission in successive nominal clauses, and the linguistic grounding of variant Qur'ânic readings. Wherever possible, the attribution of the cited poems and their occurrence in earlier philological and exegetical sources were also examined in order to assess the continuity, authority, and reliability of the *istishhâd* tradition.

The findings demonstrate that Ebû Hayyân employs poetry not as a rhetorical embellishment or illustrative ornament, but as an epistemic instrument for resolving concrete linguistic problems. The majority of poetic witnesses cited in the context of *Sûrat al-Tawbah* belong to the pre-Islamic and early Islamic periods, which classical linguists regarded as the most authoritative stages of Arabic linguistic usage. Many of these verses had already been

used by earlier grammarians and exegetes, indicating that Ebû Hayyân consciously situates his work within an established philological tradition. At the same time, his selective and functional use of poetry reflects a systematic and critical approach in which poetic evidence is carefully subordinated to clear grammatical reasoning rather than employed indiscriminately.

In conclusion, this article shows that poetic istishhâd in al-Bahr al-Muhît constitutes a fundamental component of Ebû Hayyân's exegetical methodology. Through a focused analysis of Sûrat al-Tawbah, it becomes evident that Arabic poetry serves as a crucial linguistic authority in classical tafsîr, particularly in addressing syntactic and morphological ambiguities. By highlighting the methodological role of poetry in Ebû Hayyân's tafsîr, the article contributes to a clearer understanding of philological exegesis and the enduring epistemological value of Arabic poetic heritage in the interpretation of the Qur'ân.

GİRİŞ

İstîşhâd yöntemi, müfessirlerin Kur'ân'da yer alan kelimelerin anlamlarını tespit etmek ve ayetlerdeki cümle yapılarını çözümlenmek amacıyla başvurdukları önemli bir yöntemdir. Ebû Hayyân (ö. 745/1344), el-Bahrü'l-Muhît adlı tefsirinde bu yöntemi sistematik biçimde kullanarak Kur'ân ayetlerini hem anlamı pekiştirme hem de sentaks ve filolojik açıdan değerlendirmiştir. Bu çalışmada, Tevbe Sûresi özelinde Ebû Hayyân'ın şiirsel istîşhâd uygulamalarının incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde el-Bahrü'l-Muhît'in müellifi Ebû Hayyân'ın hayatı ele alınmış; devamında istîşhâd kavramı ve türleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde Arap şiirinin istîşhâd bağlamındaki rolü ve önemi ayrıntılı biçimde ortaya konmuş, ayrıca istîşhâd yönteminin tarihsel gelişim süreci ile bu alanda otorite kabul edilen müellifler üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise Ebû Hayyân'ın istîşhâd uygulamaları, sentaktik, filolojik ve semantik boyutlarıyla taksim edilerek incelenmiştir.

Dil, toplumsal bir varlık olarak, bireylerin duygu ve düşüncelerini diğer bireylere aktarmasını sağlayan temel iletişim aracıdır. Ancak bu doğal varlık, tarihsel süreç içerisinde sosyal, kültürel ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişime uğramıştır. Her ne kadar bu değişim, dilin işlevselliği açısından ciddi sorunlara yol açmasa da, toplumların geçmişleriyle olan bağlarının zayıflamasına sebebiyet verebilmiştir. Bu nedenle toplumlar, dilin öz niteliklerini muhafaza ederek kültürel ve tarihî sürekliliklerini koruma çabası içinde olmuşlardır. Bu çaba birçok toplumda gözlemlenmekle birlikte, özellikle Arapça'da "lahn" (dil hatası) olgusunun yayılmasını engellemek amacıyla yoğun dil çalışmaları yapılmıştır. Bu gayretlerin temel sebebi, kutsal metinlerin doğru okunup anlaşılmasını güvence altına almaktır.

Kur'ân merkezli Arap dili ve filoloji çalışmaları, İslâm'ın ilk asırlarından itibaren oldukça erken bir dönemde ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaların temel motivasyonu, toplumda giderek yaygınlaşan lahn (dil hatası) olgusunun Kur'ân'ın doğru anlaşılmasına engel teşkil etmesidir. Zira Kur'ân'ın lafızlarının doğru kavranması, gelecek nesillere sahih bir şekilde aktarılması ve olası dilsel yahut anlamsal bozulmalardan korunması, dil ve metodoloji çalışmalarının önemini ortaya koymuştur. Bu bağlamda ilk teşebbüsün, Hz. Ali tarafından başlatıldığına dair rivayetler mevcuttur (Dayf, 1968). Daha sonraki dönemlerde ise bu çalışmalar, Ebu'l-Esved ed-Duelî (öl. 69/688-689), Halil b. Ahmed (öl. 175/791), Sîbeveyhi (öl. 180/796) gibi meşhur âlimlerin öncülüğünde devam etmiştir (Efgani, 1987).

Nahiv eksenli dil çalışmalarının gelişimiyle eş zamanlı olarak, Kur'ân müfessirleri de Kur'ân'ın anlaşılmasında ortaya çıkabilecek dilsel ve anlamsal hataları en aza indirmek amacıyla istîşâd prensibine başvurmuş ve bu bağlamda filolojik eserler kaleme almışlardır. Rivayetlere göre bu prensibi ilk kullanan şahsiyetin Hz. Ömer (ö. 27/644) olduğu zikredilmekteyse de, istîşâd sistematik biçimde ilk kez uygulayan büyük müfessirin Abdullah b. Abbâs b. Abdulmuttalib olduğu kabul edilmektedir (Özbalıkçı, 1989). Abdullah b. Abbas'la şifahi olarak başlayan bu serüven hicri ikinci asrın sonlarına doğru *Me'âni'l-Kur'ân* çalışmalarıyla daha sistematik ve yazılı hale gelmiştir (Aydın, 2011). Bu süreçte, Ma'mer b. Müsennâ (ö. 209/824), el-Ferrâ (ö. 207/822) ve ez-Zeccâc (ö. 311/923) gibi müfessir ve dilciler, Kur'ân'daki lafızların doğru anlaşılması ve gramatik bağlamlarının tespit edilmesi amacıyla istîşâd prensibinden yararlanmış; bu yöntemi merkeze alan filolojik nitelikli eserler kaleme almışlardır. Onların çalışmaları, hem nahiv ve lugat ilimlerinin gelişimine katkıda bulunmuş, hem de Kur'ân tefsirinde dil temelli yorum geleneğinin kurumsallaşmasına zemin hazırlamıştır (Özbalıkçı, 1989).

Bu araştırmada, Arap şiirinin Ebû Hayyân'ın el-Bahru'l-Muhît adlı tefsirindeki yeri ve işlevi ortaya konulmayı hedeflemektedir. Çalışmada şu sorulara cevap aranacaktır: Kur'ân'ın anlamlandırılmasında şiir ne ölçüde belirleyici bir rol üstlenmiştir? Kur'ân ayetleri tefsir edilirken Arap şairlerine ait bütün şiirlerden mi istifade edilmiştir, yoksa belirli ölçütler doğrultusunda seçilmiş şiirler mi delil olarak kullanılmıştır? Delil niteliği taşıyan şiirlerin kriterleri nelerdir? El-Bahru'l-Muhît'te kullanılan şiirlerin diğer filolojik tefsir müellifleri nezdindeki değeri ve güvenilirliği hangi düzeydedir? Ayrıca, tefsirde istîşâd amacıyla kullanılan şiirlerin hangi dönemlere ait olduğunun tespit edilmesi, bu çalışmanın başlıca hedefleri arasında yer almaktadır.

Ebû Hayyân El-Endelusî, Hayatı ve İlmî Şahsiyeti

Müellifin ismi tam olarak, “Muhammed b. Yûsuf b. Alî. b. Yûsuf b. Hayyân”dır. Künyesi Hayyân'ın babası anlamına gelen “Ebû Hayyân”, lakâbı ise dinin faziletlisi anlamına gelen “Esîrû'd-Din” dir (Suyûtî, 1979). Ebû Hayyân birden çok nisbeyle anılmıştır. Ülkesine nisbetle “el-Endelusî”, Endülüs'ün Gırnata şehrinde doğmuş olmasından dolayı “el-Gırnâtî”, babası tarafı aslen Ceyyân şehrine kadar uzandığı için “el-Ceyyânî”, bir berberî kabilesi olan Nifzî kabilesine mensubiyetinden dolayı “en-Nifzî”, hayatının büyük büyük bölümünü Mısır'da yaşayıp orada ilimî kimliğini kazandığı için “el-Mısri” ve İslâmî ilimler arasında daha çok nahiv ilmiyle iştiğal ettiği için “Nahvî” nisbeleriyle anılmıştır (Kafes, 1994).

Ebû Hayyân, Safedî'ye vermiş olduğu icâzetnamede kendisinin ifadesi ile 654/1256 yılının şevvâl ayında Gırnata'da doğduğunu zikretmiştir (Safedî, 2000). İmam Suyûtî ise Muthaşâriş'te doğduğunu belirtmektedir (Suyûtî, 1979). Buna karşılık Ebû Hayyân'ın doğduğu tarihte Muthaşâriş'in Gırnata'ya bağlı küçük bir yerleşim yeri olmasından dolayı her ne kadar Muthaşâriş'te doğmuş olsa bile Gırnata kadar tanınmadığı için Gırnata da doğmuş olduğu söylenmektedir (Makkarî, 1968; Subkî, TS). Kaynaklarda Ebû Hayyân'ın çocukluğunu Gırnata'da geçirmiş olduğu ve orada yetiştiği aktarılmakla birlikte, aslında bu konu hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır (Serkîs, 1928; Makkarî, 1968; Subkî, TS).

Ebû Hayyân'ın anne ve babası hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Yine onun ne zaman ve nerede evlendiğine dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, evli olduğu ve dört çocuk sahibi bulunduğu, eşinin adının Zümrüde bt. Ebrâk olduğu, ayrıca onun 736/1335 yılında vefat ettiği rivayet edilmektedir (Ebû Hayyân, 1997).

Ebû Hayyân'ın vefat tarihi hakkında farklı rivayetler bulunmakla birlikte, genel kabul gören görüş, 745/1345 yılında bir cumartesi günü ikindi namazından sonra Kahire'de, Bâbu'l-Bahr semtinde yer alan evinde vefat ettiği'dir. Müellif, ertesi gün Sûfiyye Kabristanı'na defnedilmiştir. Vefatından kısa bir süre önce her iki gözünü de kaybettiği nakledilmektedir. Ayrıca, onun adına Şam'daki Emevî Camii'nde Rebû'l-Evvel ayında gıyabî cenaze namazı kılındığı da kaynaklarda zikredilmektedir (Safedî, 1911).

Hicrî 8./Milâdî 14. yüzyılın önde gelen âlimlerinden olan Ebû Hayyân, dönemin önde gelen dâilcisi, nahivcisi, edibi, kârîsi, müfessiri ve muhaddisi olarak tanınmaktadır. Başta nahiv olmak üzere kırâat, tefsir, hadis, tarih ve dil alanlarında köklü bir eğitim görmüş; bu sayede söz konusu ilimlerde ileri bir mertebeye ulaşmıştır. Aldığı bu derinlikli eğitim neticesinde çağının Sîbeveyh'i ve Müberred'i olarak şöhret bulmuştur. Kendisine ayrıca "Şeyhu'n-Nuhât" (nahivcilerin şeyhi), "Emîru'l-Mu'minîne fi'n-Nahv" (nahiv ilminin emîri) ve "Îmâmu'n-Nahviyyîn" (nahivcilerin imamı) gibi unvanlar verilmiştir. Doğduğu şehir olan Gırnata'da ilim yolculuğuna başlayan Ebû Hayyân, tahsilinin ilk yıllarında Kur'ân-ı Kerîm ve kırâat ilimleriyle meşgul olmuştur. Ardından farklı ilim dallarında derinleşmiş ve 674/1275 yılından itibaren talebe yetiştirmeye başlamıştır (Hüseyni, 1998; Dayf, 1968; Subkî, TS).

Ebû Hayyân, ilmin birçok sahasında çalışmalar yapmış ve pek çok eser telif etmiştir. Onun eserlerinde gramer, dil, şiir ve belâgat ile ilgili konuların yanı sıra, tefsir, hadis, kırâat ve fıkıh gibi dinî ilimlere dair çalışmalar da yer almaktadır. Ayrıca biyografî ve tarih alanında kaleme aldığı eserler de mevcuttur. Bununla birlikte, Ebû Hayyân'ın kaç eser telif ettiği hususunda kaynaklarda farklı rivayetler bulunmaktadır. Öğrencileri arasında bulunan Ruaynî'nin belirttiğine göre elliden fazla eseri (Makkarî, 1968) olmakla birlikte eserlerinden bazıları kayıpken, bazılarının ise sayfalarında eksikler bulunmaktadır. Öğrencisi Safedî'ye vermiş olduğu icazetteyse Ebû Hayyân, kırkyedi tamamlanmış eserinden ve yedi tamamlanmamış eserinden bahsetmiştir. Hadice el-Hadisî ise Ebû Hayyân'ın sekiz tanesi kayıp, altmış beş eseri olduğunu nakletmiştir (Hadîsî, 1966).

İstîşâd

İstîşâd kavramı, "şâhit olmak, hazır bulunmak" anlamlarına gelen [شَهِدَ] (ş-h-d) kökünden türemiştir (İbn Manzûr, 1966). Bu kök, sülâsî fiilin dördüncü bâbında "hazır olmak" manasında kullanılmakta olup, ayrıca "tanıklık etmek, şahitlikte bulunmak" anlamlarını da içermektedir. Aynı kökten türeyen [الإستِشْهَاد] kelimesi ise "kesin haber" veya "tanıklık talebi" anlamına gelmektedir. Bu açıdan incelenecek olan [الإستِشْهَاد] terimi, istif'âl bâbından türemiş bir mastar olup, anlam bakımından "bir kişiden şahitlik etmesi yahut tanıklık yapması için yardım istemek" manasını ifade etmektedir (Ferâhîdî, 2003). İstîşâd, Arapçada, "bir kelimenin ya da bir ifadenin lafzen ve manen kullanım bakımından doğruluğunu ispat etmek amacıyla kat'i surette makbul olan manzum ve mensûr ibarelerden örnek vermek" şeklinde tanımlanmıştır (Lebudî, 1985). Kavram her biri devrinin önemli dil bilgini olan İbn Kuteybe (öl. 276/889), İbn Dürusteveyh (öl. 347/958), İbnü'l-Enbârî (öl. 577/1182) ve İbn Hişâm (öl. 761/1359) gibi âlimler tarafından da Arap dilindeki manasıyla, "Arap dilinde şahit getirmek" manasıyla kullanılmaktadır (Özbalıkçı, 2006). Arapçadaki manasıyla, tanımlamada istîşâd örnekleri için "eş-şâhid" olarak da kullanılır (Tehânevî, 1996). "eş-Şâhid" sözcüğü lugatte; "hazır, gelen ve tanık" manasındadır. Kavram olarak ise, "bir kaideyi ortaya koymak için, Kur'ân-ı Kerîm ve kendine güvenilen Arapların sözlerinin delil olarak zikredilen parçası" anlamına gelmektedir. İstîşâd kavramının delili olarak kullanılmakta olan şâhid kavramı, Hadis

ilmindeki “şâhid/mutâba’at” terimlerine denk gelen mana içeriğinde olmasının yanında zıt manada da kullanılır (Tehânevî, 1996).

İstîşhad Kaynakları

1. Kur’ân

İslâm âleminin kutsal kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm, Allah tarafından Rasûl’üne indirilmiş, sahâbe ve ümmetin icmâ ile muhafaza edilmiş, nüzûlüyle birlikte yazıya geçirilip ezberlenerek korunmuş olması bakımından diğer hiçbir metinde bulunmayan özelliklere sahiptir. Bu yönüyle Kur’ân, tevatür derecesi en yüksek Arapça metin konumundadır. Dolayısıyla yalnızca Müslümanlar açısından kutsal bir kitap değil, aynı zamanda Arap dili açısından en temel ve güvenilir kaynak olma vasfını da taşımaktadır. Kur’ân, kıyas kabul etmez bir derecede sahih kabul edilen ilk semâî delil olarak Arap dilinin bütün yönleriyle anlaşılmasında birincil referans niteliği taşımaktadır (Efgânî, 1987). Nahivciler içerisinde ön şartsız Kur’ân-ı Kerîm istîşhâdı kabul edilmiş durumdadır (Özbalıkçı, 2006). Buna karşılık, istîşhâd bağlamında Arap şiirine Kur’ân-ı Kerîm’e nispetle daha fazla önem atfettikleri ve bireylerin sözlerini Allah kelâmının önüne geçirdikleri gerekçesiyle nahiv âlimleri eleştirilene maruz kalmışlardır (Efgânî, 1987). Bununla birlikte, dil açısından fesâhat ve belâgat bakımından hiçbir metinle kıyaslanamayacak derecede üstün olan Allah kelâmı, içerisinde mu’arrab (yabancı kökenli) lafızların bulunup bulunmaması yönünden de değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, bazı âlimler Kur’ân-ı Kerîm’de mu’arrab kelimelerin bulunduğu görüşünü ileri sürmüşlerse de söz konusu iddia geniş kabul görmemiş ve çoğunluk tarafından benimsenmemiştir (Özbalıkçı, 2006).

2. Hadis

Hz. Peygamber'in (s.a.v) “cevâmiu'l-kelim” (özlü sözler) ile konuştuğu (Buhârî, TS), O’na ait olduğu kesin olan hadislerle istîşhâd edilmiştir (Suyûtî, 1975). Ancak mânen rivâyetin genellikle caiz görülmüş olması (İbnü's-Salâh, TS), Hz. Peygamberin (s.a.v) kullandığı lâfızların râvîler tarafından müteradifleriyle değiştirilmesi ihtimâlini doğurmuş, bu da hadislerin nahivde hüccet olarak kullanılmasında tereddüt meydana getirmiştir. Bununla birlikte ilk nahivcilerin bu tereddütü yaşadıklarına dâir kesin bir delil veyâ rivâyet mevcut olmamasına karşın hadislerin çok az kullanıldığı da açıktır (Sîbeveyh, 1988). Hadislerin lâfzının râvîlerce değiştirilmiş olması ihtimâlini daha sonraları İbnü'l-Enbârî (öl. 577/1181) gündeme getirmiştir (Hindî, 1993). Bununla birlikte, hadislerle istîşhâdın câiz olup olmadığına dair tartışma, esas itibarıyla Ebû Hayyân’ın (ö. 754/1353), İbn Mâlik’i (ö. 672/1273) hadisleri istîşhâd malzemesi olarak kullanması sebebiyle eleştirmesiyle gündeme gelmiştir (Ebû Hayyân, 1997).

3. Nesir

Arap dilinde delil kabul edilen metinler arasında manzum örneklerin yanı sıra nesir (Demir, 2015) ibareleri de aynı şekilde istîşhâd malzemesi olarak değerlendirilmiştir. Özellikle fasîh Araplar ve bedevî kabilelerin nesirleri, dil açısından güvenilir kabul edilmiş ve bu sebeple tercih edilmiştir. Delil kabul edilen kabile farklılığının temel nedeni, bu kabilelerin diğer toplumlarla temaslarının sınırlı olması ve dolayısıyla dillerini yabancı unsurlardan koruyabilmiş olmalarıdır. Bu bağlamda, bedevîler kelimelerin en saf ve en fasîh şekilleriyle muhafaza edilmeleri dolayısıyla dilde delil olarak öne çıkan gruplar arasında yer almışlardır. Dil bakımından yabancı milletlerle ilişkileri oldukça sınırlı olan bu kabileler, Arapçayı en

sahih şekilde koruyan topluluklar olarak görülmüştür. Bu nedenle istişhâd bakımından dilde delil kabul edilen başlıca kabileler Kureyş, ardından Temîm, Esed ve Kays kabileleridir. Bunlara ilâveten Kinâne, Huzeyl ve Tayy kabilelerinin dili de zikredilen kabileler kadar güçlü görülmemekle birlikte, istişhâd açısından makbul kabul edilmiştir (Suyûtî, 1975). Bunlardan başka yabancı gurupların komşusu olan ve onlarla beraber yaşamakta olan bazı kabilelerin sözleri istişhâd bakımından uygun görülmemiştir (Efgânî, 1987).

4. Şiir

Arap kelâmıyla istişhâd konusunda getirilen zaman sınırlaması, şiir için de geçerli kabul edilmiştir. Bu sebeple şairler, istişhâdı dönemselleştirerek; Câhiliyyûn, Muhadramûn, İslâmiyyûn ve Muhdesûn olmak üzere dört tabakaya ayırmıştır (Kayrevânî İbnü'r-Reşîk, 1934). Bu tabakalar şöyledir:

1. *Câhiliyyûn*: “Câhiliye devrine mensup olanlar” anlamına gelen bu tabaka, İslâm’dan önce yaşamış şairleri kapsamaktadır. Bu gruba dâhil edilen şairler arasında Arap şiirinin öncülerinden kabul edilen İmru’u’l-Kays ve benzeri Câhiliye dönemi şairleri bulunmaktadır (Bağdâdî, 1934).

2. *Muhadramûn*: “Muhadram olanlar” anlamına gelen bu tabaka, Arap dili ıstılahında hem Câhiliyye dönemini hem de İslâmî dönemi idrak etmiş şairler için kullanılmaktadır (İbn Manzûr, 1966; Âsim, 1304; Cubûrî, 1964). Bu gruba örnek olarak Lebîd b. Rabî’a (ö. 41/660) ve Hassân b. Sâbit (ö. 60/680) zikredilebilir. Dolayısıyla edebiyat terimi olarak muhadram, hadis ilmindeki kullanımından daha genel bir anlam taşımaktadır Kayrevânî İbnü'r-Reşîk, 1934). Hadis teriminde muhadram, “Câhiliyye devrini ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatını idrak ettiği hâlde kendisiyle görüşmeyen Müslüman kimse”yi ifade ederken; edebiyat teriminde hem dönemin şiirini hem de İslâmî şiir geleneğine geçişi temsil eden şairleri kapsar (Cubûrî, 1964).

Bu iki tabaka şâirlerinin şiirleri ittifakla hüccettir (Bağdâdî, 1997).

3. *İslâmiyyûn*: “İslâm’a mensup olanlar” anlamına gelen bu tabaka, İslâm’ın doğuşundan sonra dünyaya gelmiş ve genellikle hicrî II. asrın ortalarına kadar yaşamış şairleri kapsamaktadır. Bu gruba, dönemin önde gelen şairlerinden Cerîr (ö. 114/732) ve Ferezdak (ö. 114/732) örnek gösterilebilir. Söz konusu tabaka, bazı kaynaklarda “mütekaddimûn” olarak da anılmaktadır. Bu tabakanın son şairi ise İbrâhîm b. Herme (ö. 150/767’den sonra) kabul edilmektedir (Suyûtî, 1975). Ancak bu şairlerin tamamı Müslüman değildir. Onların “İslâmiyyûn” tabakasına nispet edilmeleri, doğrudan dinî mensubiyetlerinden değil, yaşadıkları dönemin ilk İslâmî devir olmasıyla ilgilidir. Nitekim Ahtal (ö. 92/710-711), Hristiyan olmasına rağmen şiirleri dil ve edebiyat açısından değerli bulunduğu için istişhâdda delil olarak kullanılmıştır (Sîbeveyh, 1988).

İslâmiyyûn tabakasındaki şairlerin şiirleri, sahih kabul edilen görüşe göre istişhâdda hüccet sayılmıştır (Bağdâdî, 1997). Bununla birlikte, bazı dil âlimleri bu döneme ait şiirlerin istişhâd için güvenilir olmadığını belirtmişlerdir. Nitekim Abdullah b. Ebî İshak el-Hadramî (ö. 117/735) ve öğrencisi İsa b. Ömer es-Sekafî, başta Ferezdak olmak üzere bazı şairleri lahn yapmakla itham etmişlerdir Aynı şekilde, Ebû Amr b. el-A‘lâ’nın da İslâmî devir şairlerinin şiirlerini istişhâd malzemesi olarak kullanmadığı nakledilmiş; Asma‘î ve İbnü'l-A‘râbî (ö. 231/845) gibi âlimler de onun bu görüşünü benimsemişlerdir (İbn Kuteybe. TS). Bununla

beraber, İbn Kuteybe (ö. 276/889), İslâmî dönem şairlerinin kendi çağlarında muhdes olarak değerlendirildiğini kaydetmiştir. Bu tabakanın son temsilcisi olarak kabul edilen İbrâhîm b. Herme'nin ise hicrî 150/767 yılından sonra vefat ettiği belirtilmekte; ancak ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir (Bağdâdî, 1997).

4. *Müvelledûn* (muhdesûn): Yeni şairler tabakası olarak adlandırılan bu grup, İslâmiyyûn tabakasından sonra ortaya çıkan ve günümüze kadar devam eden bütün şairleri kapsamaktadır. Bu tabakaya mensup şairler arasında özellikle Beşşâr b. Burd (ö. 167/783) ve Ebû Nüvâs (ö. 198/813) öne çıkmaktadır. Sahih kabul edilen görüşe göre, İslâmiyyûn tabakasından sonraki şairlerin sözleriyle istîşâd yapılmamaktadır (Bağdâdî, 1997). Hattâ Suyûtî bu konuda icmâ bulunduğunu ileri sürmüştür. Buna rağmen, Sîbeveyh'in kendisini hicvetmesinden çekinerek Beşşâr b. Burd'un şiirlerinden istîşâd yaptığı iddia edilmiştir (Suyûtî, 1975). Ancak mevcut rivayetlere göre, Sîbeveyh'in eserlerinde şevâhid arasında Beşşâr b. Burd'a nispet edilen herhangi bir beyit yer almamaktadır (Abdüllatif, TS).

Şiirle İstîşâd

Kur'ân-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir. Kur'ân'ı doğru bir biçimde anlayabilmek için onun diline her anlamda vâkıf olunması gerekmektedir. Dil, kendisini konuşan milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin bir özeti gibidir (Kaplan, 1993) ve dil kendini en iyi ve güçlü olarak kullandığı toplumun edebiyatında göstermektedir. Bundan dolayıdır ki Kur'ân tefsirinde özellikle sarf, nahiv ve belagât noktasında ortaya çıkan müşkülleri eski arap şiirine müracaat ederek çözümlene, anlama ve yorumlama çabaları bir yöntem olarak tefsir tarihinde ilk zamanlardan itibaren kullanılmıştır. Fakat bu kullanım tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bazı âlimler tefsirde şiirle istîşâdı doğru bulurken bazıları bunu reddetmişlerdir. İbn-i Abbâs'ın "Şiir Arabın divanıdır. Kur'ân'dan bir kelimenin mânasını anlayamadığımız zaman, Arabın divanına müracaat eder, bilmediğimizi ondan öğreniriz" demesi sahabe devrinde bile tefsirde şiirden faydalandığını göstermektedir. Nitekim Ebû Bekr İbnül-Enbârî (Işık, 1994) (öl. 328/939)'ye göre sahâbe ve tâbiîn, Kur'ân'ın garîb ve müşkil ifadelerini açıklamak amacıyla şiirden şahit getirmişlerdir. Buna karşılık, Arap gramerinden yeterince haberdar olmayan bazı kimseler, şiirle istîşâd edilmesini eleştirmiş ve bunun şiiri Kur'ân'a bir asıl kılmak anlamına geleceğini ileri sürmüşlerdir. Ayrıca, Kur'ân ve Sünnet'te yer yer zemmedilen bir unsurun tefsirde delil olarak kullanılmasının doğru olmayacağını savunarak, Kur'ân tefsirinde şiirle istîşâdı reddetmişlerdir. Oysa bu yaklaşım isabetli değildir. Zira burada yapılan, şiiri Kur'ân'a bir asıl kılmak değil; Kur'ân'daki bazı kelimelerin anlamını, Arap dilindeki şiir örnekleriyle açıklamaktır. Dolayısıyla, şiir istîşâdı, Kur'ân'ın anlamını pekiştiren bir dilsel araç olarak değerlendirilmelidir (Suyûtî, 2006).

İbnü'l-Enbârî, Kur'ân ve hadiste yerilen şiirin, Hz. Peygamber ve ashabını hicvetmek amacıyla müşrikler tarafından söylenen şiirler olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda, şiirin tefsirde kullanılmasına olumsuz bir tavır sergilediği düşünülen isimlerden biri de Ahmed b. Hanbel'dir (ö. 241/855). Rivayete göre, kendisine Kur'ân'a dair bir soru sorulduğunda, yanında bulunan bir kişinin bir beyit okuması üzerine Ahmed b. Hanbel, "Bundan hoşlanmıyorum" diyerek bu duruma tepki göstermiştir. Ahmed b. Hanbel'in bu tavrı, bazıları tarafından onun şiirin tefsirde kullanılmasına bütünüyle karşı olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Bununla birlikte, başka bir yoruma göre Ahmed b. Hanbel'in hoşnutsuzluğu, ayeti zahir anlamından uzaklaştırıp Arap dilinde nadiren kullanılan mânalara yönelen kimselerin tutumuna yönelikti. Bu bakımdan, onun tepkisi şiire değil, şiirin yanlış kullanım biçimlerine dair bir eleştiri olarak değerlendirilmiştir (Öğmüç, 2010a).

Bütün bu tartışmalara rağmen, şiirle istîşâd, tefsirde yaygın ve etkili bir yöntem olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemi sistematik ve yoğun bir biçimde uygulayanlar arasında, hicrî II. asırda Basra ve Kûfe'de teşekkül eden nahiv ekollerine mensup önde gelen dil âlimleri bulunmaktadır. Özellikle Ebû 'Ubayde Ma'amer b. el-Müsennâ (ö. 209/824), Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ (ö. 207/822) ve Ebû'l-Hasen el-Ahfeş (ö. 215/830) gibi isimler, şiiri istîşâd malzemesi olarak kullanmış ve Kur'ân tefsirinde dilsel çözümlmelerini bu yöntemle desteklemişlerdir (Öğmü, 2010b).

Birçok müfessir, tefsirlerinde şiirle istîşâd yöntemine başvurmuştur. Öyle ki bu gelenek, klasik dönemden modern döneme kadar kesintisiz biçimde devam etmiştir. Nitekim yakın dönem müfessirlerinden Mûsâ Kâzım (ö. 1920), Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (ö. 1942) ve Ahmed Mustafa el-Merâğî (ö. 1945), tefsirlerinde şiirle istîşâda yer vermişlerdir. Müfessirlerin bu konudaki metodolojisi ise belirli bir hiyerarşi takip etmektedir: Öncelikle Kur'ân ve Sünnet temel kaynaklar olarak başvurulmuş; bu iki kaynaktan yeterli açıklama elde edilemediği durumlarda, anlamı pekiştirmek ve dilsel kullanımı temellendirmek üzere şiirle istîşâd yoluna gidilmiştir (Eroğlu, 1993).

İstîşâd Edilecek Şiirde Bulunması Gereken Özellikler

Şiirle İstîşâd ile ilgili tartışmalı diğer bir konu ise istîşâd yapılacak şiirde bulunması gereken özellikler hakkında olmuştur. Bu konudaki en önemli prensiplerden birisi, kelâmın fasih olmasıdır. Fasih olmayan bir kelâm şahit olarak kullanılmamaktadır (Hindavî, 1989).

Bu konudaki diğer önemli bir husus da, istîşâd edilecek şiir hicrî ikinci asrın son çeyreğine kadar olan zaman diliminde söylenmiş olması gerektiğidir. Bu iki önemli kuralın yanı sıra, söyleyenin bilinmesi, güvenilir bir râvi tarafından nakledilmesi, delil getirildiği meseleye delâletinin kesin olması, ittifak edilen bir hususa aykırı olmaması (Suyûtî, 1975) ve delil getirildiği konuda zaruret içermemesi şevâhidle ilgili diğer önemli prensipleri oluşturur. Ancak kaynaklarda şairi meçhul veya râvisi belirtilmeyen birçok şiirin bulunması, pratikte bu prensiplere kâfi derecede riayet edilmediğini gösterir. Bununla birlikte Asmaî, Ebû Zeyd el-Ensârî, Ebû Ubeyde ve İbnü's-Sellâm el-Cumahî (öl. 232/846) gibi II. ve III. asırda yaşayan dilcilerin kasıtlı olarak başka şairlere nispet edilen şiirleri açık yüreklilikle ayıklamaya çalışmaları, şevâhidin sağlamlığı konusunda genel hatlarıyla titizlik gösterildiği kanaatini oluşturmaktadır (Öğmü, 2010b).

Ebû Hayyân Tefsirinde Şiirlerin İstîşâdı (Tevbe Suresi Bağlamında)

Sentaks Açıdan Şiirlerin İstîşâdı

Ebû Hayyân, tefsirinde ayetleri yalnızca semantik (anlamsal) açıdan incelemekle yetinmemiş, aynı zamanda nahivsel (sentaktik) boyutta da kapsamlı tahliller gerçekleştirmiştir. Bu yönüyle onun tefsiri, karşılaştırmalı nahiv çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. Ebû Hayyân, dilsel çözümlmelerinde herhangi bir ekolün görüşlerini mutlak surette benimsememiş; kimi zaman Basra ekolünün, kimi zaman ise Kûfe ekolünün yaklaşımlarına muhalefet ederek özgün değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu bağımsız tavrı, tefsirini nahiv ilmi açısından dikkate değer bir başvuru kaynağı konumuna taşımıştır.

Bununla birlikte müfessir, yorumlarında Zemahşerî, İbn Atiyye, Ferrâ ve Zeccâc gibi önde gelen filolojik müfessirlerden de istifade etmiştir.

Ebû Hayyân, gramatik tahlillerini ortaya koyarken görüşlerini temellendirmek amacıyla gerekli gördüğü yerlerde şiirlerden istîşâdlarda bulunmuştur. Onun başvurduğu bu yöntem, dilsel çözümlemelerine hem tarihî hem de dil-bilimsel bir zemin kazandırmıştır. Nitekim Ebû Hayyân'ın istîşâd maksadıyla naklettiği beyitlerden bazıları şunlardır:

لَقَضَانِي الْأَسَى لَوْلَا الَّذِي وَأُخْفِي صَبَابَةً مِنْ بِهَا مَا فَتَّبِدِي تَحْنُ

“O özlemden bir iç çekti, öyle ki ondaki aşk görülüyordu. Ben ise aşkı gizledim, bu konuda aşktan ızdırıp çekmiş örnekler olmasaydı, bu aşk beni bitirirdi.” (Ebû Hayyân, 1993).

Beyit ben-i Kilab kabilesinden bir bedeviye nisbet edilmektedir (Müberred, TS).

Ebû Hayyan, yukarıda zikredilen beyti, [كَلَّ مَرَّصِدٍ وَأَفْعُدُوا لَهُمْ] “Her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin” (et-Tevbe 9/5) ayeti kerimesinde [أَفْعُدُوا] fiilinin [أَرَّصِدُوا] anlamında olduğunu ve bu şekilde [اَفْعُدُوا] fiilinin harfi cer olmaksızın (hazfedilerek) [كَلَّ] teaddi edip [عَلَى] harfi cerinin hazf edildiğini ve burada kullanılan yöntemin Sibeveyhi ve Zemahşeri'nin iddia ettiği gibi semai' değil de kıyasi olduğunu izah ettikten sonra yukarıdaki beyti istîşâd etmiştir (Ebû Hayyân, 1993). Nitekim beyitte geçen, [لَقَضَانِي] cümlesinde [عَلَى] harfi ceri hazfedilmiştir. Aslı [لَقَضَى عَلَيَّ] şeklindedir (Şevkanî, 1994).

فَهَا ذِي سُيُوفٍ يَا هُدَى بِنَ مَالِكٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ كَيْفَ بِالسَّيْفِ ضَارِبٌ

“İşte kılıçlar ey Hudey b. Malik, kılıç çok ancak kılıçla vuracak kimse yok.” (Ebû Hayyân, 1993).

Ebû Hayyân, yukarıdaki beyiti, [كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ] “Allah'a ortak koşanların Allah katında ve Resûlü yanında bir ahdi nasıl olabilir?” ayetinde geçen [كَيْفَ] edatının, olumsuzluk (*nefiy*) anlamında kullanıldığını belirtmiştir. O, bazı istifhâm edatlarının da bu şekilde nefiy anlamında gelebileceğini açıkladıktan sonra bu görüşünü temellendirmek için yukarıda zikredilen beyiti istîşâd olarak kullanmıştır. Nitekim beyitte geçen [كَيْفَ بِالسَّيْفِ ضَارِبٌ] ifadesiyle kastedilen anlam, [لَيْسَ بِالسَّيْفِ ضَارِبٌ] (kılıçla vuracak kimse yoktur) şeklindedir (Ebû Hayyân, 1993).

وَخَبَّرْتُ مَانِي أَلَمَّا الْمَوْتُ بِالْقَرَى فَكَيْفَ وَهَاتَا هَضْبَةً وَكَنْيَبُ

“Bana bu adamın köyde öleceğini söylemişsiniz bu nasıl olur adam köyde ölmedi işte kuyu işte tepe.” (Ebû Hayyân, 1993).

Beyti ka'b bn Sabit'in karedeşine mersiye olarak söylediği rivayet edilmiştir (Ebû'l-Ferec, 1422).

Ebû Hayyân bu beyitte, [كَيْفَ وَإِنْ يَطْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُقُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ] “Onların bir ahdi nasıl olabilir ki! Eğer onlar size üstün gelselerdi, ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirlerdi” (et-Tevbe 9/8) ayetinde, mananın anlaşılması şartıyla [كَيْفَ] edatından sonra gelen fiilin hazfedilmesinin mümkün olduğunu delillendirmek üzere istîşâd etmiştir. Ona göre ayette geçen [كَيْفَ] istifhâmından sonra, [كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ] cümlesi hazfedilmiştir. Bu hazfin sebebi, aynı surenin bir önceki ayetinde [كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ] ifadesinin açıkça zikredilmiş olmasıdır.

Beytin buraya delalet eden yönü ise, [فَكَيْفَ] kelimesinden sonra gelen [مَاتَ] fiilinin hazfedilmiş bulunmasıdır. Zira bu fiil, beyitte manen mevcut olup birinci dizeden anlaşılmaktadır. Böylece Ebû Hayyân, şiiirden getirdiği istişhâd ile hem Kur'ân'daki gramatik hazfî teyit etmiş hem de istifhâm sonrasında hazfîn Arap dilinde caiz olduğuna dilsel bir delil getirmiştir.

Yine bu beyti, müfessirlerden ibn Atiyye (İbn Atiyye, 1977), Kurtubî (Kurtubî, 1967) ve Siracu'd-Dîn (Dımaşkî, 1998) de Ebû Hayyân ile aynı doğrultuda istişhâd etmişlerdir.

Ayrıca Ebû Hayyân sade bu beyitle yetinmeyip Cahiliye dönemi hiciv şairi Hutaye'nin şu beytini de istişhâd etmiştir.

فَكَيْفَ وَلَمْ أَعْلَمُهُمْ خَذَلُواكُمْ عَلَى مُعْظَمٍ وَأَنْ أَدِيمَكُمْ قَدُوا

“Nasıl olurda, ben onların böyle büyük bir işte sizi yüzüstü bıraktıklarını ve namusunuzla göz diktiklerini bilmediğim halde beni kınarsınız.” (Ebû Hayyân, 1993).

Beyit Hutay'e'ye nisbett edilmektedir (Ebû Hayyân, 1993).

Bu beyitte de yukarıda ki beyitte olduğu gibi [كَيْفَ] istifhamından sonra fiilin hazfedilmesidir. Aslı [فَكَيْفَ تَلُوْمُونِي] şeklindedir.

يَا لَيْتَمَا أَمْنَا شَأَلْت نَعَامَتُهَا أَيَّمَا إِلَى جَنَّةِ أَيَّمَا إِلَى نَارِ

“Keşke annemizin ayakları yukarı dikilseydi de (ölseydi) ister cennete gitseydi isterse de cehenneme gitseydi.” (Ebû Hayyân, 1993).

Söz konusu beyit, Cezîme kabilesinden Sa'd b. Kurt'a ait olup şairin annesine yazdığı bir hicivden alınmıştır (İbn Atiyye., 1977) Ebû Hayyân bu beyti كَيْفَ وَإِنْ يَطْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُقُوا فِيكُمْ “Onların bir ahdi nasıl olabilir ki! Eğer onlar size üstün gelselerdi ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirlerdi. Ağzlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar, oysa kalpleri buna karşı çıkar; onların pek çoğu fasık kimselerdir” (et-Tevbe 9/8) ayetinde geçen [لَا] lafzının farklı bir kıraatteki okunuşuna delil olarak istişhâd etmiştir.

Söz konusu kıraatte, [لَا] lafzı hemzeden sonra bir [ي] harfi eklenerek [إيلا] şeklinde okunmuştur. Ebû Hayyân, bu kıraat farklılığını dilsel açıdan temellendirmek için beyitteki kullanım örneğini delil olarak göstermiştir (Ebû Hayyân, 1993).

Ebû Hayyân'a göre, bu tür şeddelli kelimelerde, şeddelli harflerden biri [ي] harfine dönüştürülebilir. Söz konusu beyitin bu kurala delalet eden yönü, [إيما] kelimesinin aslında [إمّا] kelimesinden dönüştürülmüş olmasıdır. Nitekim şeddelli olan [م] harfinin bir kısmı, sükûn üzere bulunan [ي] harfine çevrilmiştir. إِذَا عَطَيْتُ السُّلْمِيَّ فَرَا

“Gutayf es-Sülemi kaçtığı zaman...” (Ebû Hayyân, 1993).

Ebû Hayyân bu beyti, [وَقَالَتْ آلْيَهُودُ عَزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ] “Yahudiler, ‘Üzeyr Allah’ın oğludur’ dediler” ayetinde geçen [عَزَيْرٌ] lafzının tenvinsiz okunuşu şeklindeki kıraatin nahiv kuralları çerçevesinde mümkün olabileceğini göstermek amacıyla istişhâd olarak kullanmıştır. Ona göre, [عَزَيْرٌ] kelimesinden sonra gelen [ابْنٌ] kelimesindeki [ب] harfinin sükûn üzere olması sebebiyle [التَّبَاءُ السَّاكِنِينَ] (iki sâkin harfin yan yana gelmesi) kaidesi ortaya çıkmakta, bu

da ifadenin telaffuzunu zorlaştırmaktadır. Bu problemi çözmek amacıyla, kural gereği [عَزِير] kelimesinin sonundaki tenvin hazfedilmiştir.

Dolayısıyla bu kıraate göre, [عَزِير] kelimesi men'ût değil, mübteda; [ابْن] kelimesi ise na't değil, haber konumundadır (Ebû Hayyân, 1993).

Beyti Ebû Hayyân dışında bir istişâd materyeli olarak Ferra (el-Ferrâ, TS), Taberi (Taberî, 2001), Ezheri (Ezherî, 1992) ve Ebû Ali (Fârisî, 1993) gibi müfessirler de kullanmışlardır.

نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفٌ

“Fikirler farklı olsada biz kendi indimizde olandan sende kendi indinde olandan razısın.” (Ebû Hayyân, 193).

Söz konusu beyit, Câhiliye dönemi şairlerinden Kays b. Azîm'e nispet edilmektedir (Sa'lebî, 2002).

Ebû hayyân bu beyti, [يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ] “(Münafıklar) Sizi hoşnut kılmak için (boşuna) Allah'a yemin ederler; oysa mü'min iseler, hoşnut kılınmaya Allah ve Elçisi daha layıktır” (et-Tevbe 9/62) ayetinde, anlam karmaşasına yol açabilecek nahiv unsurlarını çözümlmek amacıyla istişâd etmiştir.

Ayet ile beyit arasındaki istişâd yönü, ardışık iki isim cümlesinde ikinci cümlenin haberinin manaya tam delalet etmesi hâlinde, birinci cümlenin haberinin hazfedilmesine cevaz verilmesi esasına dayanmaktadır. Ebû Hayyân'a göre ayette geçen [وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ] ifadesi, iki ayrı cümle ihtiva etmektedir. Ancak ikinci cümlenin haberi, birinci cümlenin de haberine delalet ettiği için, birinci cümlenin haberi açıkça zikredilmemiştir. Dolayısıyla cümlenin aslı şu şekildedir: [وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ].

İmam Sîbeveyhi bu ayeti gramatik açıdan değerlendirirken, iki ayrı cümleden oluştuğunu ve birinci cümlenin tamamen hazfedildiğini belirtmiştir. Ancak Ebû Hayyân, Sîbeveyhi'nin bu görüşüne katılmamış; burada hazfedilen kısmın tüm bir cümle değil, sadece haber olduğunu vurgulamıştır.

Ebû Hayyân böyle bir nahivsel uygulamanın caiz olduğunu göstermek için zikredilen beyiti istişâd olarak getirmiştir. Nitekim beyitte geçen [نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا] ifadesinde haber zikredilmemiştir. Çünkü ikinci cümlede yer alan [وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ] ifadesindeki [رَاضٍ] kelimesi, birinci cümlenin de haberine delalet etmektedir (Kurtubî, 1967; Ebû Hayyân, 1993).

Morfolojik (Sarf) Açıdan İstişâd

Sözlükte “döndürmek, değiştirmek, çevirmek” anlamlarına gelen sarf, Arap dili literatüründe ise, bir kelimenin aslını farklı vezin kalıplarına yerleştirerek istenilen manayı elde etmeyi konu edinen ilim dalı olarak tanımlanmaktadır (Hazimi, TS).

Müfessirler, Kur'ân-ı Kerîm'i tefsir ederken ayetlerin müfredatını açıklamış; kelimelerin kök yapıları, yer aldıkları sîğalar ve bu sîgalarda kazandıkları farklı anlamlar üzerinde ayrıntılı tahliller yapmışlardır. Bu çerçevede, Ebû Hayyân da ihtiyaç duyduğu yerlerde Kur'ân-ı Kerîm'deki kelimeleri morfolojik açıdan incelemiş, yaptığı

mukaddes vadi Tuvâ'dasın” (et-Taha, 12) ayet-i kerimesinde geçen [طوى] maddesini morfolojik açıdan temellendirmek için istişâd etmiştir.

قَاتَلَهَا اللَّهُ تَلْحَانِي وَقَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لِنَفْسِي إِفْسَادِي وَإِصْلَاحِي

“Allah ona lanet etsin! O benim ifsadımın da ıslahımın da kendime olduğunu bildiği halde beni nasıl kınar.” (Ebû Hayyân, 1993).

Beyit Ebban bñ Tağlib’e aittir (Kurtubî, 1967). Ebû Hayyân bu beyti [يُضِلُّهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ] “Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar” ayetinde geçen [فَاتَل] lafzını açıklamak üzere istişâd etmiştir. Ona göre bu fiil, sülâsi mezîd bablardan olan [مُفَاعَلَةٌ] (mufâ‘ale / işteşlik) kalıbında kullanılmakla birlikte, bu kalıptan türeyen her fiilin zorunlu olarak işteşlik anlamı kazanması gerekmez.

Normal şartlarda, [فَاتَل] fiilinin mufâ‘ale bâbına aktarılması, morfolojik açıdan “karşılıklı vuruşmak, savaşmak” anlamına gelmesini gerektirir. Ancak ayetteki kullanımda [فَاتَلَهُمُ اللَّهُ] ifadesi, “Allah onları lanet etsin” anlamında olup, işteşlik değil, [لَعَنَ] (lanetlemek) manasında kullanılmıştır (Kurtubî, 1967; Ebû Hayyân, 1993; Şevkânî, 1994).

يَا بَا الْمُغِيرَةَ رَبُّ أَمْرٍ مُغْضِلٍ

“Ey muğirenin babası nice çözülmesi zor iş vardır ki...” (Ebû Hayyân, 1993).

Beyit, Ebû'l-Esved ed-Düelî'ye nispet edilmektedir. Ebû Hayyân bu beyti, [قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ] “De ki: Sizin bizim hakkımızda beklediğiniz, ancak iki güzelliğten biridir” (et-Tevbe 9/52) ayetinde geçen [إِحْدَى] lafzının hemzesiz okunduğu kıraatin doğruluğunu temellendirmek üzere istişâd olarak kullanmıştır. Beyitte bu kıraatin doğruluğuna delalet eden unsur, [بَا] kelimesidir. Zira bu kelimenin aslı [بَا] olup, hemzesinin hafzedilmesiyle mevcut şekli ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, İbn Atıyye böyle bir kıyasın doğru olmadığını, bunun yalnızca belirli bir lügat özelliği olduğunu ileri sürmüştür (Ebû Hayyân, 1993).

Söz konusu beyti Ebû Hayyân dışında Semîn el-Halebî ve Siracu'd-Din en-Nu'mani gibi müfessirlerde bir istişâd materyali olarak kullanmışlardır (Halebî, TS).

لَا يَدِي فِي حَمِيَتِ السَّمَنِ تَنْدَخِلُ

“Yağın boyasına elim girmez.” (Ebû Hayyân, 1993).

Ebû Hayyân, yukarıdaki beyti, [لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا] “Eğer sığınacak bir yer veya (gizlenecek) mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalar, hemen koşarak oraya kaçarlardı” (et-Tevbe 9/57) ayet-i kerimede geçen [مُدْخَلًا] lafzının farklı bir kıraate göre [مُدْخَلًا] şeklinde okunabileceğini ve bu kıraatin semantik açıdan da mümkün olduğunu temellendirmek üzere zikretmiştir. Zira beyitte de görüldüğü üzere, [مُدْخَلًا] kelimesi, [مُدْخَلًا] lafzıyla aynı şekilde “bir şeye yahut bir yere girmek” anlamında kullanılmıştır (Halebî, TS). Dolayısıyla her iki kıraate de anlam aynıdır, değişmeyecektir.

Meseleyi morfolojik açıdan ele alan Semîn el-Halebî, önce Ebû Hatim’in “böyle bir kıraat yoktur” şeklindeki görüşünü nakletmiş, ardından söz konusu kıraatin morfolojik

bakımdan da kusurlu olduğunu belirtmiştir. Ona göre [دَخَلَ] maddesinden türetilip [انفعَالَ] bâbına aktarılmıştır; bu bâbda gelen fiiller kural olarak lâzım (geçişsiz) olduğundan, bunlardan ism-i mef'ûl türetilmesi uygun değildir. Bu sebeple [مُنْدَحَلًا] şeklindeki okuma morfolojik tutarlılık açısından problemlili görülmüştür (Halebî, TS).

مَا لَيْسَ يُنَجِّيه مِنَ الْأَقْدَارِ حَدَرَ أُمُورًا لَا تَضِيرُ وَأَمَّنَ

“Kendisine zarar vermeyecek konularda çok dikkatli davrandı. Yakasını kurtaramayacağı işlerde ise kendini güvende gördü.” (Ebû Hayyân, 1993).

Ebû Hayyân bu beyti, [يَحْدَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ] “Münafıklar, kendileri hakkında kalplerindeki ortaya çıkaracak bir sûrenin indirilmesinden endişe ediyorlar” (et-Tevbe 9/64) ayetinde geçen [يَحْدَرُ] fiilinin müteaddî (geçişli) mi yoksa lâzım (geçişsiz) mi olduğu tartışmasını ele almak üzere istîşâd olarak zikretmiştir (Halebî, TS).

Ebû Hayyân, birçok dil âliminin de benimsediği görüş doğrultusunda, [يَحْدَرُ] fiilinin müteaddî olduğunu savunmuştur. Ona göre bu husus, ayette açıkça görülmektedir: [يَحْدَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ] ifadesinde [يَحْدَرُ] fiil, [الْمُنَافِقُونَ] fâil, [أَنْ] ise mef'ûldür. Dolayısıyla fiilin mef'ûl alması, onun müteaddî olduğunu göstermektedir. Yukarıda zikredilen beyit de bu yorumu destekler niteliktedir; zira beyitte [يَحْدَرُ] fiili, doğrudan [أُمُورًا] mef'ûlünü almıştır (Kurtubî, 1967).

Ebû Hayyân'ın, zahiren açık bir meseleye eserinde yer vermesinin sebebi, meşhur dil âlimi el-Müberred'in (ö. 285/898) bu ayete dair yaptığı farklı gramatik değerlendirmelerdir. Müberred'e göre, ayette geçen [يَحْدَرُ] fiili her ne kadar zahiren müteaddî görünse de aslında lâzım bir fiildir. Bunun gerekçesi, [يَحْدَرُ] fiilinin, [فَرَعَ] fiilinde olduğu gibi hey'etü'n-nefs fiillerinden sayılmasıdır. Müberred, bu görüşünü temellendirirken ayette hazif yapıldığını da ileri sürmüştür. Ona göre ayetin aslı, [يَحْدَرُ الْمُنَافِقُونَ مِنْ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ] şeklindedir. Burada [مِنْ] harf-i cerri hafzedilmiş, böylece fiil doğrudan mef'ûl alıyor gibi görünmüştür. Gerçekte ise fiil, harf-i cer vasıtasıyla geçişlilik kazanmıştır (Dımaşkî, 1998).

SONUÇ

İslam'ın ilk dönemlerinde dil, nahiv ve Arap dili sahasında yapılan çalışmaların temel amacı, Kur'an'daki lafızların kendi bağlamı içinde doğru anlaşılmasını sağlamak ve metnin muhtemel tahrif veya yanlış yorumlardan korunmasına hizmet etmek olmuştur. Bu bağlamda telif edilen ilk eserler, Me'âni'l-Kur'an ve Garîbü'l-Kur'an gibi başlıklarla anılmış; çalışmalarda hem naklî (Kur'an ve hadis rivayetleri) hem de semâî (sözlü rivayet, işitsel aktarım) kaynaklardan geniş ölçüde yararlanılmıştır. Zamanla olgunlaşan bu faaliyetler, sonraki âlimler tarafından geliştirilerek sürdürülmüştür. Bu zincirin önemli halkalarından biri de hiç şüphesiz Ebû Hayyân'ın *el-Bahrü'l-Muhîl* adlı tefsiridir.

Söz konusu eserde, ayetler Kur'an ilimleri çerçevesinde ele alınmadan önce, öncelikle ayetlerin lafzî yapısına dair bilgiler verilmiş; ardından gramatik tahlillere yer verilmiştir. Ebû Hayyân'ın bu bağlamda başvurduğu şiirler, çoğunlukla mütekaddimûn ve câhiliyyûn dönemlerine ait beyitlerdir. Bu dönem şiirlerinin siyak-sibak bağlamından bağımsız olarak müstakil bir anlam taşıdığını belirtmek gerekir. Beyitlerin çoğu, şairi zikredilmeksizin nakledilmiştir. Bununla birlikte, bu çalışmada istîşâd olarak kullanılan şiirlerin mümkün mertebe kime ait olduğunun tespiti yoluna gidilmiştir. Araştırmalar sırasında bazı beyitlerin,

kendisine nispet edilen şairin divanında bulunmadığı görülmüştür. Bunun sebebi, zaman içinde şairlerin kendi divanlarından bazı şiirleri elemiş (iskat etmiş) olmaları şeklinde değerlendirilebilir. Kullanılan beyitler, dil açısından oldukça müşkil ve anlaşılması güç örneklerdir. Bu nedenle Ebû Hayyân zaman zaman beyitlerin müfredatını açıklama ihtiyacı duymuştur. Bizim çalışmamızda ise beyitler, mümkün olduğunca bütüncül bir yaklaşımla anlamlandırılmış; lafzî tercümeden kaçınılarak mana eksenli tercüme tercih edilmiştir.

İstişâd amacıyla kullanılan bu şiirler, özellikle birden fazla anlama ihtimali bulunan kelimelerin doğru manasını tayin etmek için delil olarak değerlendirilmiştir. Ebû Hayyân'ın bu konudaki titizliği, farklı tefsirlerde yapılan yanlış anlamlandırmalara dikkat çekmesinde ve bu yanlışları yine şiirler ve mantık ilkeleriyle temellendirmesinde açıkça görülmektedir. Ayrıca ayetlerin tahlilinde semantik ve nahivsel çözümlenmelere öncelik vermesi, onun bu meseleye verdiği önemi gösteren diğer bir delildir.

Tespit edilebildiği kadarıyla, el-Bahrü'l-Muhît'te kullanılan şiirlerin önemli bir kısmı daha önceki filolojik eserlerde de yer almıştır. Buna ek olarak, sonraki dönemlerde telif edilen birçok filolojik eserin, istişâd amacıyla naklettikleri beyitleri seçerken Ebû Hayyân'ın tefsirinden iktibaslarda buldukları görülmektedir. Dolayısıyla Ebû Hayyân'ın kullandığı şiirlerin farklı müfessirler ve dilciler tarafından da tekrar tekrar referans gösterilmesi, bu beyitlerin istişâd materyali olarak ilmî değerini artırmıştır.

KAYNAKÇA

- Abdüllatif, M. H. (TS). *ez-Zarûratü's-ş-riyye fi'n-nahvi'l-Arabî*. Mısır: Mektebetü Dâri'l-Ulûm.
- Asım, S. A. (1304). *Kâmus Tercemesi*. İstanbul: Matbaa-i Bahriyye.
- Aydın, İ. (2011). İbn Abbâs: Filolojik Tefsirin Öncüsü. *Ekev Akademi Dergisi*, 15(48), 117-132.
- Bağdâdî, A. Ö. B. (1997). *Hizânetü'l-edeb* (A. M. Hârûn, thk.). Kahire: Mektebetü'l-Hancı
- Buhârî, M. B. İ. (TS). *Sahîhu'l-Buhârî*. Mısır: el-Münîriyye.
- Cubûrî, Y. (1964). *Şi'ru'l-muhadramîn ve eseru'l-İslâm fih*. Bağdat: Mektebetü'n-Nehda.
- Dayf, Ş. (1968). *el-Medârisü'n-nahviyye*. Kahire: Dâru'l-Me'ârif.
- Demir, İ. (2015). İbn Mu'tî'nin Kitabı'l-fusûl fi'n-nahv adlı eserinde istişâd. *Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2(3), 16-35.
- Dımaşkî, N. Ö. B. A. (1998). *el-Lübâb fi 'ulûmi'l-Kitâb*. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- Ebû Hayyân el-Endelüsî. (1993). *el-Bahrü'l-muhît* (Â. A. Abdu'l-Mevcûd & A. M. Muavvaz, thk.). Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- Ebû Hayyân el-Endülüsî. (1997). *et-Tezyîl ve't-tekmîl fi şerhi kitâbi't-teshîl* (H. Hindâvî, thk.). Dımeşk: Dâru'l-Kalem.
- Ebü'l-Ferec, C. A. (1422). *Zâdü'l-mesîr fi 'ilmi't-tefsîr*, Beyrut: Daru'l-Kutubi'l-Arabî.
- Efgânî, S. (1987). *Fî usûli'n-nahv*. Beyrut: el-Mektebü'l-İslâmî.

- el-Ferrâ, E. Z. Y. B. Z. (TS). *Me'âni'l-Kur'ân*. Mısır: Dâru'l-Mısriyye.
- Eroğlu, A. (1993). Şiirle İstişhâd ve İstişhâd Açısından Medârik. *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 11, 326-358.
- Ezherî, M. B. A. (1991). *Kitâbü me'âni'l-kırâ'ât*. Riyad: Câmîatü'l-Melik Suûd, Merkezi'l-Buhûs fî Külliyyeti'l-Âdâb.
- Fârisî, E. A. H. B. A. (1993). *el-Hücce li'l-kurrâ'i's-seb'a*. Beyrut: Dâru'l-Me'mun.
- Ferâhîdî, H. A. (2003). *Kitâbu'l-âyn müretteben 'alâ hurûfi'l-mu'cem* (A. Hindâvî, thk.). Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- Hadîsî, H. (1966). *Ebû Hayyân en-nahvî*. Bağdat: Mektebetü'n-nahda.
- Halebî, S. (TS). *ed-Dürrü'l-maşûn fî 'ulûmi'l-Kitâbi'l-meknûn*. Dımaşk: Dâru'l-Kalem.
- Hâzimî, A. B. Ö. (ts.). *Şerhu Nazmi'l-Varakât*. Riyad.
- Hindâvî, H. (1989). *Menâhîcu's-Sarfîyyîn ve Mezahibuhum*. Dımaşk.
- Hindî, A. A. M. (1993). *Kenzü'l-ummâl fî süneni'l-akvâl ve'l-ef'âl*. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle.
- Hüseynî, E. M. (1998). *Zeylû tezkireti'l-huffâz li'z-Zehebî*. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- Işık, E. (1994). Ebû Bekr İbnül-Enbâri. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Cilt: 21, (ss. 24-26), İstanbul: TDV Yayınları.
- İbn Atiyye el-Endelüsî. (1977). *el-Muharrerü'l-vecîz* (Heyet, nşr.). Fas.
- İbn Kuteybe. (ts.). *eş-Şi'r ve's-şuarâ*. Mısır: Dâru'l-Meârif.
- İbn Manzûr, M. B. M. (1966). *Lisânü'l-Arab*. Beyrut: Dâru Sâdir.
- İbnü's-Salâh, E. A. O. (TS). *Mukaddime* (Â. Abdurrahman, nşr.). Kâhire: Dâru'l-Meârif.
- Kafes, M. (1994). *Ebû Hayyân el-Endelüsî, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 10, (ss. 152-153), İstanbul: TDV Yayınları.
- Kaplan, M. (1993). *Kültür ve Dil*. İstanbul: Dergah Yayınları.
- Kayrevânî İbnü'r-Reşîk, E. A. H. (1934). *el-Umde fî mehâsini's-şî'r ve âdâbih ve nakdih*, Mısır: el-Mektebetü't-Ticâriyye.
- Kaysî, M. B. E. T. (2018). *el-Hidâye ilâ bulûgi'n-nihâye*. Şarika: Mecmû'atu Buhûsu'l-Kitâb ve's-Sünne
- Kurtubî, M. B. A. (1967). *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'ân* (3. bs.). Kahire: Dâru'l-Kütübi'l-Mısriyye.
- Lubudî, M. S. N. (1985). *Mu'cemu'l-mustalahâti'n-nahviyye ve's-sarfîyye*. Amman: Dâru'l-Furkân.
- Makkarî, A. M. (1968). *Nefhu't-tîb*. Beyrut: Dâru's-Sâdir.
- Müberred, E. A. M. B. Y. (TS). *el-Kâmil* (M. E. İbrâhim, nşr.). Kâhire: Dâru'l-Fikri'l-Arabi.

- ÖğmüŖ, H. (2010a). *Kur'ân Yorumunda Ŗiirin Yeri* (2/8. Asır Çerçevesinde). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm AraŖtırmaları Merkezi.
- ÖğmüŖ, H. (2010b). Taberî Tefsîrinin Ŗiirle İstiŖhâd Yöntemi Açısından Deęerlendirilmesi, *Bir Müfessir Olarak Muhammed B. Cerîr Et-Taberî Sempozyumu*, Konya.
- Özbalıkçı, M. R. (1989). Arap dilinde ilk istiŖhâd, *D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi* 7, 369-383.
- Özbalıkçı, M. R. (2006). *Kur'ân ve Hadis'in Arap Gramerindeki Rolü*. İstanbul: Y. A. Yayınları.
- Sa'lebî, A. B. M. (2002). *Tefsîri's-Sa'lebî (el-KeŖf ve'l-beyân 'an tefsîri'l-Kur'ân)*. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî.
- Safedî, E. S. (1911). *Nektü'l-himyân fî nüketi'l-'umyân*. Kahire: Dâru'l-Medîne.
- Safedî, S. H. (2000). *el-Vâfi bi'l-vefeyât* (A. Arnavut & T. Mustafa, thk.). Beyrut: Dâru İhyâi't-türâsi'l-'Arabî.
- Sem'ânî, M. B. M. (1997). *Tefsîri'l-Kur'ân*. Beyrut: Dâru'l-Vatan.
- Serkîs, Y. İ. (1928). *Mu'cemû'l-matbûâti'l-arabiyye ve'l-muarraba*. Mısır: Matbaatu Serkîs.
- Sîbeveyh, E. B. A. (1988). *el-Kitâb* (A. M. Hârûn, nŖr.). Kâhire: Mektebetü'l-Hancı.
- Subkî, T. D. (TS). *Tabakâtu'Ŗ-Ŗâfi'iyeti'l-kübrâ*, (M. M. ed-Tenâhî & A. M. el-Hulv, thk.). Kahire: Dâru İhyâu Kütübi'l-Arabiyye.
- Suyûtî, C. (1975). *el-İktirâh fî ilmi usûli'n-nahv* (A. S. Furat, nŖr.). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
- Suyûtî, C. (2006). *el-İtkân fî ulûmi'l-Kur'ân* (A. b. Ali, thk.). Kahire: Dâru'l-Hadis.
- Suyûtî, M. (1979). *Buęyetü'l-vu'ât*, thk. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrâhim. Beyrut: Dâru'l-Fikr.
- Ŗevkânî, M. B. A. (1994). *Fethu'l-kadîr*. Beyrut: Dâru İbni Kesîr.
- Taberî, M. B. C. (2001). *Câmi'u'l-beyân fî tefsîri'l-Kur'ân*. Beyrut: Dâru'l-Hicr.
- Tehânevî, M. A. (1996). KeŖŖâfu ıstılâhâti'l-funûn ve'l-'ulûm (A. Dehrûc, thk.). Beyrût: Mektebetü Lübnân.
- ZemaŖerî, E. K. M. B. Ö. (ts.). *el-KeŖŖâf 'an hakâ'iki gavâmizi't-tenzîl*. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-Arabî.